

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муясар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмамамов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Djurakulova Elmira

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi akademik litsey
Toshkent, O'zbekiston

SHOYIM BO'TAYEVNING "QO'RG'ONLANGAN OY" ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O'QITISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

"Shox" romanida uchrashuv, yo'l ayniqsa, shahar xronotopi Hotam va uning manfur rejalarini ro'yobga chiqarish vositasi sifatida keltiriladi. Qulmahmudning nafs ketidan tubsiz chohga yiqilish va bedavo dardga muhtalolik adib konsepsiyasining mag'zini tayin etadi. Zero, ushbu xronotop shakllari sujet va kompozitsion yaxlitlik sintezini maromiga yetishida kalit vazifasini o'taydi.

Global dunyo hasratlaridan so'z yuritgan yozuvchi Sh.Bo'tayev bundan yigirma yillar ilgari hayot konsepsiyasini chamalashga kirishadi. Odamlar ruhiyatidagi ajib o'zgarishlar, maslak yo'sinidagi qirg'inbarotlar, urushlar va to'qnashuvlarning asl basharasi – iqtisodiy qaram bo'lgan xalqlarni o'z girdobiga tortish, ularni janob Ximer kabi boshqarish geosiyosiy ixtiloflarni boshlash shular jumlasidandir. Yozuvchi buyuk davlatlarning kuch va qudrati – iqtisodiy yuksalikda deb, biladi. Ana shu mezon yozuvchining olomonchilik kayfiyati tufayli qaram va mute bo'lib qolish, qudratli mamlakatlarning qaramog'iga o'tish, ular tomonidan boshqarilish mexnizmlariga tobelik kayfiyati bir dam tinch qo'ymagan adibni. Bu yerda boshqa yana o'nlab sabab va oqibatlar borki, insoniyat ruhiyati tanazzuli, ong va uni rivojlantirish dasturlarining yuz yillik oldingi rejaları haqida ham batafsil ramziy-majoziy talqinda namoyon qilganligi ayni haqiqatdir.

Kalit so'zlar: xronotop, shahar, yozuvchi konsepsiya, vaqt, zamon, makon.

Dzhurakulova Elmira

Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences
Academic Lyceum named after M.S.Vosikova under TSUL
Tashkent, Uzbekistan

METHODOLOGY OF TEACHING THE URBAN CHRONOTOPE IN THE NOVEL "FORCED MOON" BY SHOYIM BUTAEV

ABSTRACT

In the novel "Shokh", the chronotopes of meeting, road, and especially the city are presented as a means of realizing Hotam and his sinister plans. Kulmahmud's fall into a bottomless pit of desire and his affliction with an incurable illness determine the essence of the author's conception. Indeed, these chronotope forms play a key role in achieving the synthesis of plot and compositional integrity.

Writing about the sorrows of the global world, the author Sh. Butayev began formulating his conception of life some twenty years ago. Among the subjects he addresses are the remarkable shifts in human psychology, the devastating clashes of conviction, the true face of wars and conflicts - drawing economically dependent peoples into their vortex and governing them like Mr. Khimer - and the initiation of geopolitical disputes. The writer understands the strength and power of great states to lie in economic prosperity. This very criterion never let the author rest, preoccupied as he was with the mood of becoming subjugated and submissive through mob mentality, falling under the dominion of powerful states, and being subject to the mechanisms by which they are governed. There are dozens of other causes and consequences at play here, and it is entirely true that he has also rendered, in detailed symbolic and allegorical interpretation, the decline of the human spirit and the century-old plans for developing consciousness and its advancement programs.

Keywords: chronotope, city, author's conception, time, era, space.

Джуракулова Эльмира

Доктор философии (PhD) по филологии

Академический лицей имени М.С.Восикова при ТДЮ

Ташкент, Узбекистан

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХРОНОТОПА В РОМАНЕ ШОЙИМА БОТАЕВА «ЗАКРЫТАЯ ЛУНА»

АННОТАЦИЯ

В романе «Шох» встреча, дорога и особенно городской хронотоп представлены как средство реализации коварных планов Хотамы. Падение в бездонную яму и страдание от неизлечимой болезни из-за погони за похотью определяют суть концепции писателя. Ведь именно эти формы хронотопа играют ключевую роль в достижении синтеза сюжетной и композиционной целостности.

Писатель Ш. Бутаев, говоря о томлениях глобального мира, двадцать лет назад начал формулировать концепцию жизни. К ним относятся странные изменения в человеческой психике, истинная природа войн и конфликтов, заманивание в ловушку экономически зависимых стран, манипулирование ими, как мистер Химера, и инициирование геополитических конфликтов. Писатель знает, что сила и могущество великих стран заключается в их экономическом превосходстве. Критерием этим является склонность писателя становиться зависимым и немим из-за своего стадного

менталитета, попадать в зависимость от могущественных стран и подчиняться их контрольным механизмам, которые не оставляли ему ни минуты покоя. Здесь есть десятки других причин и следствий, которые являются той же истиной, что деградация человеческого духа, сознания и программ его развития, также раскрыты в подробной символично-образной интерпретации, еще столетие назад.

Ключевые слова: хронотоп, город, писательская концепция, время, пространство.

Taniqli yozuvchi Sh.Boʻtayevo poetik izlanishlarida shu narsa yanada yaqqol namoyon boʻlmoqdaki, “Shox” romanida makon va zamonning – shahar tipidan ham mahorat bilan foydalanilgan. Adib ushbu romanni yozishda shahar xronotopi orqali janob Ximer va Larisa Ziganshina xarakterlarini keng qamrovli tarzda tavsiflaydi. Romandagi aksariyat asosiy voqealar qishloq va shahar oraligʻida (yoʻl uchrashuvida) kechadi. Qishloq – bir maqsadni amalga oshirish vositasi boʻlsa, shahar roman poetikasida yozuvchining asosiy ijodiy kredosini belgilab beradi. Mana shu jihatdan olib qaralganda, yozuvchining shahar xronotopiga ramziy-majoziy tus berishi ham bejiz emas. Janob Ximer singari hayot boshqaruvini oʻz qoʻliga olgan, odamlarning ruhiyatini teran idrok qila oladigan, har qanday razil niyatlarini amalga oshirishda olomonning maslak-intilishlarini oldindan sezadigan, yoʻldan ozdiradigan darajada firib odamning asl niyatini bilish qiyin emas.

Global dunyo hasratlaridan soʻz yuritgan yozuvchi Sh.Boʻtayevo bundan yigirma yillar ilgari hayot konsepsiyasini chamalashga kirishadi. Odamlar ruhiyatidagi ajib oʻzgarishlar, maslak yoʻsinidagi qirgʻinbarotlar, urushlar va toʻqnashuvlarning asl basharasi – iqtisodiy qaram boʻlgan xalqlarni oʻz girdobiga tortish, ularni janob Ximer kabi boshqarish geosiyosiy ixtiloflarni boshlash shular jumlasidandir. Yozuvchi buyuk davlatlarning kuch va qudrati – iqtisodiy yuksalikda deb, biladi. Ana shu mezon yozuvchining olomonchilik kayfiyati tufayli qaram va mute boʻlib qolish, qudratli mamlakatlarning qaramogʻiga oʻtish, ular tomonidan boshqarilish mexnizmlariga tobelik kayfiyati bir dam tinch qoʻymagan adibni. Bu yerda boshqa yana oʻnlab sabab va oqibatlar borki, insoniyat ruhiyati tanazzuli, ong va uni rivojlantirish dasturlarining yuz yillik oldingi rejalari haqida ham batafsil ramziy-majoziy talqinda namoyon qilganligi ayni haqiqatdir.

Yozuvchi N.Eshonqulning fikricha: “Yozuvchi qaysi shaklda fikrini ayta olsa, oʻsha janrdir. Prust xuddi shaxtyorga oʻxshaydi. Farqi shuki, shaxtyor yer ostini tobora chuqurroq kavlab boradi. Prust esa inson qalbini oʻz asboblari – psixoanalitik uslub bilan chuqurroq kavlaydi. Prust inson qalbini kavlashtirishda bitta shaxtyor vazifasini oʻtamaydi. Bir necha shaxtyor sifatida ish koʻrib inson tafakkurining qoʻrongʻu burchaklaridagi “ashyo”larni qazib oladi. “Zavol topgan vaqt izidan” – romani agar yetti kitobdan iborat faqat kechinmalar va hislar, kayfiyat, mayllar va xotiralarga qurilgan asarni roman deyish mumkin boʻlsa – jahon adabiyotini yana bir pogʻona yuqori koʻtardi; uning tasvir imkoniyatlarini kengaytirdi. Prust adabiyotni inson hayoti va faoliyati inʼikosi degan qarashni adabiyot inson mayllarini, kechinmalarini oʻrganuvchi fan va bu fan inson haqida eng toʻgʻri xulosa bera oladi degan tushuncha bilan boyitdi. Uning asarlarida ruhshunoslik adabiyot bilan jozibali tarzda uygʻunlashib ketdi” [1]. Darhaqiqat, Marsel Prustning ijodiy konsepsiyasida bahra olgan yozuvchi Sh.Boʻtayevo ham har ikki romanida inson qalbi, ruhiyatining teran bilimdoni sifatida namoyon boʻladi.

Ayniqsa, Murtazo va Hotam, Qulmahmud va janob Ximer ruhiyatidagi uzil-kesil o'zgarishlarni teran idroklab bergan qator lavhalarda buning guvohi bo'lamiz. Yozuvchi jamiyat va inson ruhiyatini ichdan turib tasvirlaydi. Shu tariqa o'tgan zamon va bugungi hayot, ertangi taqdiralararo kechmishlarga o'z shaxsiy munosabatini xilma-xil epizodlar yordamida bildirishga kuch topa biladi. Yozuvchi romanlaridagi shahar xronotopini aniqlashda odamlarning ruhiyatidagi – nafsoniy va shahvoniy istaklarini anglaganligini, ularning mutassil fojeli sari odimlashini butun-murakkabligicha, ro'y-rost idroklay olgani uchun qo'llagan usullari samarasi deb qarash lozim. Chunki shahardagi olomonchilik kayfiyati asar qahramonlari intilishlarida yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Shuni alohida qayd etish lozimki, shahar xronotopi yozuvchiga benihoya tahlil maydoni bo'lib xizmat qilgan: "Oltin shox" shou dasturi o'tkaziladigan saroyda bir hafta burun mashq-repetitsiya boshlab yuborildi. Kapalaknusxa bo'yinbog' taqqan, ko'zlari kosasidan sachrab chiqqudek bir yigit saroy eshigida nomzodlarni repetitsiya uchun belgilangan vaqtda kutib olar edi. Kim keldi, kim kelmadi, deb ularni bir-bir tekshirib chiqar edi. Bir tomondan ikkinchi tomonga o'tkazib sanab ko'rar ekan. Hamma yetib kelganidan keyin ortidan ergashtirib, zalga boshlab kirar edi. Bu yigit "Oltin shox" shou dasturining rejissyori ekan. Kimning qayerda o'tirishini, nomi aytib chaqirilganda qanday harakat qilishi kerakligini o'rgatar edi. Hamma smoking kiyib kelishi shart, dedi u. Yozuvchi nomzodlardan biri smokingsiz bo'lmas ekanmi, deb po'ng'illagan edi, rejissor buni eshitib qolib, smokingsiz sira bo'lmaydi, chunki, bu shou dasturni butun dunyo ko'radi, shuning uchun gapni ko'paytirmay aytganimni qilishga majbursizlar, dedi. Nomzodlardan biri, bunaqada hammamiz artist bo'lib ketamizku, deya luqma tashlagan edi, bu ibora rejissyorni nihoyatda quvontirib yubordi, dik-dik sakragancha, ha-a, ana endi to'g'ri topdingiz, hammalaringiz artist bo'lishlaringiz kerak, jilla qursa, o'zlaringizni shunday deb, men men emas, men meni rolini ijro etayotgan artistman, deb o'ylashlaringiz kerak, dedi"[2].

Mana shu parchada shaharda ro'y berishi mumkin bo'lgan asosiy voqelik xronotopi qalamga olinadi. Yozuvchi "Oltin shox" shou dasturi tashkilotchisi va g'oya muallifi janob Ximerning shaytoniy qiyofasini olomonlarni boshqarish usulida teran idroklaydi. Janob Ximer asarda ko'p qirrali shayton obrazi bo'lishiga qaramay, u bir vaqtning o'zida ham diplomat, ham siyosatshunos, ham rahbar, ham biznesmen, ham ruhshunos, ham firibgar inson qiyofasida gavdalanadi. Bir-biriga tutashgan segmentlarda yozuvchining kreativ fikrlashga moslashtirilgan janob Ximer bu dunyoda aql va yo'ldan ozdiruvchi qiyofa sohibi deya isbotlaydi. Aslida, janob Ximer insonning intellektual kapitalga, bozorga moslashuvchanlik kayfiyatida yashayotgan olomon ruhiyatini yaxshi bilganligini idroklash orqali shunga o'xshagan odamlarni haqqoniy asl niyatini o'qirmanga tanishtirishdan iborat ekanligini dalolatlashdir.

Yozuvchining janob Ximer kabi odamlardan hech qachon yaxshilik chiqmasligini, yaxshilik chiqsa ham o'z manfaati yo'lida ro'parasidagi hamkorni qurbon qilib yuborishini ko'rsatishi zamirida – dunyo qiyofasining hozirgi ravishini anglatishdan muhim narsa yo'q deb biladi. Romantika davri o'tganligi, endilikda dunyoni aql va manfaatdor shaxslar boshqaruvga olganini idroklashi bu ayni haqiqatdir. Negaki, insoniyat ruhiy tanazzul jarligi yoqasida turgan bir pallada, vaqtning g'izillab o'tishi, inson qadri qiymatsizlanib borishi, odam savdosi, har xil mayda-mayda urushlar, geosiyosiy maydonning ich-ichidan nurab borishini ommaga tanishtirish ekanligi ayonlashadi. OITS, giyohvandlik, vabo singari ofatlar katta gegemon davlatlarning ishi ekanligi romanda janob Ximer va shahar ichkarisida bo'layotgan talato'plar

misolida bilish qiyin emas. Aynan milliy qadriyatlarning darz ketishi, o'zaro mehr-shafqat tushunchasining anqoning urug'idek oradan ko'tarilishi, iymon-e'tiqodning sinishi kabilar shular jumlasidandir.

Sh.Bo'tayev sayg'oq shoxi va uning organzim uchun foydali va zararli xususiyatlarini aniqlash tibbiyotning ilgarilab ketishi, yurak, jigar, buyrak translatsiyasi, kamqonlik, rak va boshqa o'tkir bedavo kasalliklarning bilimdoni doktor Rabinovich singari zakiy professorlarning ham pul va manfaat yo'lida odamni tajriba vositasi sifatida ko'rishi roman konsepsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, bu yerda faqat tabiatning "Qizil kitob"iga kiritilgan sayg'oqning bir juft shoxi orqali ko'plab hayotiy haqiqatlarni fosh qilinishi real mohiyatga evrilgan. Ramziy-majoziy talqin janob Ximer kabi razil kimsalar tiynatida yanada qabarib ko'rinadi. Masalaning mohiyatiga zimdan nazar tashlaydigan bo'lsak, romanda shahar xronotopiga alohida nuqtayi nazar bilan yondashilganligini his qilamiz. Zino va fahsh, ichkilik va qimorbozlik kabi yaramas illatlarning chegara bilmas ko'payib ketishi, shayton yo'rig'ida kun kechirishga odatlanib qolgan inson botiniy olami va yashash tarzining nihoyatda og'riqli manzarasi Hotam, Qulmahmud, Lariza Ziganshina, Nadya kabi xarakter talqinida yanada aniqroq namoyon bo'lgan. Shuni qayd etish lozim, Sh.Bo'tayev umuminsoniy muammolarni ikki savdogar yigit timsolida kechgan turfa xil voqealar fonida ko'rsatishga erishgan.

Prof. H.Umurov talqinicha: "Yozuvchi tasavvuri muayyan g'oyaga asoslanib, hayotdagi alohida narsalarni buzadi, saralaydi, to'qiydi va yangidan ta'sirli va jonli, tabiiy va go'zal tipik va yaxlit narsa yaratadi. Bu jarayon xarakter va epizodlarni yaratishda ham, qahramon va voqelikning ayrim xususiyatlarini ko'rsatishda ham, yaxlit sujetni yuzaga keltirishda ham sodir bo'ladi. Adabiyotda hatto birgina obrazning portreti ham bir necha yoki o'nlab real kishilarning tashqi ko'rinishlarini jamlashdan, yoki hayotda ko'rgan, bilgan kishilarning o'z xotirasida qoldirgan ko'rinishlarini o'z xotirasiga keltirishdan; ularning qiyofalaridan keragini tanlashdan va konkret qahramonda mujassamlashtirishdan yaratiladi"[3]. Ko'rinadiki, yozuvchi hayot bilan badiiy va to'qima hayotni uyg'unlashtirmas ekan, sujetda mantiqiy izchillik saqlanmaydi. Kompozitsion yaxlitlik ko'zga ko'rinmaydi.

Alohida kishilar ruhiyatini bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini saralashi, ularning asarda ishtirok etish maydoni, vazifasi singari komponentlar yig'indisi bir butunlik kasb etib, roman poetikasini yuzaga keltiradi.

Sh.Bo'tayev asardagi o'tmish va bugun orasida kechgan mislsiz jarayonlarning ildizi – Odam ato va Momo havodan kelayotgan gunohning bir ko'rinishi deb, tavsiflaydi. Ta'qiqlangan meva asorati va shaytonga hay bermaslik oqibatida butun insoniyatga – tavba qo'llarini, eshiklarini ochib berilishi va unga amal qilmaslikning natijasi deya talqin qilgan.

Demak, Qulmahmud ana shunday kishilarning bittasigina xolos. Unga o'xshagan nafs ammora qiyofasida umr kechirayotgan millionlab jonlar bor. Yozuvchi tavba va tazarru qilman odam pok hamda ozoda yashash tarziga o'tmaguncha murodga yetish yo'q degan konsepsiyani ilgari surmoqda. Mana shu tasvirlangan lavhada shaytonning kirdikorlari fosh qilinadi: "Siynasi-yu, andomiga har xil gullar taqib olgan allaqanday yalang'och ishq ilohasi yugurib borib odamchani o'simlik shoxidan ko'tarib oldi va uni larsillagan ikki siynasi orasiga joylab qo'ydi. Qo'llarida nayza bilan chiqib kelishgan, hammayog'ini jun bosib ketgan odamsimon pakana maxluqlar – ya'juj-ma'jujlar sahnani to'ldirib yuborishdi. Ular orasidan oltin nayza tutgan bittasi ajralib chiqib, nayzasini boshi uzra ko'targancha xitob qildi: – Biz ota urug'idan tuproqda unganmiz. Yer yuzining egalari shu sababdan biz bo'lamiz. Onaning issiq andomida

urchiganlar o'sha ungan joylarini egallab yotishaversin. Onadan tug'ilgan mal'unlar bizning qonuniy yerlarimizni bosib olishgandi. Endi ularga o'rin yo'q. Ota urug'idan boshqasi bekor! Ya'juj-ma'jujlar nayzalarini boshlari uzra ko'targancha qichqirishar edi:

– Boshqasi bekor!

– Boshqasi bekor!

– Boshqasi bekor!

Shu mahal qo'lida shox bilan janob Ximer kirib keldi. Shoxdan tevarak –atrofga ko'kish shul'alar to'kilib turardi. Janob Ximer shoxni baland ko'tardi. Shoxdan jaranglagan sado chiqib, shundan so'ng ma'nili so'zlarga aylandi: – Yeru ko'kning zavqi-shavqi mening ichimda joylashgan. Menga egilinglar! [4]

Romandagi shahar xronotopining eng muhim kategoriyalaridan biri shoxning katta shouda olomon ko'z o'ngida namoyish qilingan dasturi bo'ladi. Shu yerda yozuvchining butun asar davomida aytiladigan qimmatli mulohazalari janob Ximer va uning gumashtalari tilidan bayon qilinadi. Alloh taolo shaytonga “Odamga sajda qil!” degan birgina so'ziga itoat qilmay, jannatdan quvilihi, va abadiy la'natlangan farishta butun insoniyatni yo'ldan uruvchi sifatida talqin qilinadi. Mifopoetik talqin ustuvorligi hamda adibning o'ziga xos usuli negizida janob Ximer shaytoniy istaklarni bajo keltiruvchi homiy sifatida bo'y ko'rsatadi. Shuni qayd etish lozimki, janob Ximer tabiatidagi o'ziga o'xshagan odamlarni ergashtirib oluvchi xarakteri jamiyatda yo'q deb o'ylaysizmi? Undaylar soni son-sanoqsiz. Iymon-e'tiqodi-yu, tirikchiligining tayini yo'q, nima qilib yurgani o'zi bilmaydigan shayton izmida kun kechirayotgan tartibsiz olomon tabiati ana shu maslakni davomchilaridir. Bundan tozarishning yo'li – tavba! Yozuvchi har qanday insonni aqldan ozdiruvchi va o'z yo'rig'iga tamomila mute qilib qo'yishni eng oliy maqsad qilgan janob Ximer kabilar dunyo boshqaruvini, iqtisodiy-siyosiy o'yinlar homiysi sifatida baholaydi. Mana shu qiyofalarning hozirgi dunyoning pragmatik alohqalarini janob Ximerlar qo'lida ekanligidan taajubga tushadi.

“Shoyim Bo'tayevning «Shox» romanida Hotam bilan janob Van Tu o'rtasida kechgan muloqot tasviri mavjud. Bir qarashda, xitoylik tabobat vakili asar badiiy voqeligiga singishmagandek taassurot uyg'otadi. Biroq ushbu obraz ijodkor falsafasiga yashiringan mohiyatni ochishga xizmat qiladi. Muallif vujudi va ruhini shaytoniy qudrat egallagan yigit hamda o'zligini saqlab qolgan odamzod borlig'ini bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Mavjud ziddiyat vositasida adib, hatto iblis fitnalari ham inson ustidan to'la hukmronlik qilishiga imkon bermasligiga ishora qiladi. Janob Ximerning aqliy salohiyati shu darajadaki, u ulug'vor maqsadlar yo'lida yashayotgan Janob Szi La, janob Mao Da, janob Van Tularni oliyjanob g'oyalar yo'lida xizmat qilayotganliklariga ishontiradi. Aslida esa kishilik jamiyatini ichdan yemirishga yo'naltirilgan maslak yovuzlikka tutashadi. Vaholanki, hayot mantig'ini to'ldiradigan tafsilotlar uyg'unligi ifodada yaxlitlik hosil qilishi badiiy ehtiyoj sanaladi” [5], - deya yozadi X.To'liboyev.

Yozuvchi romanga olib kirgan ellikdan ziyod qahramonlarning zimmasiga o'z vazifalarini real yuklay olgan. Hamma masala savdo va sotiq atrofida sodir bo'lar ekan, undan ham katta muammolar bolalab kelayotganiga ishora qilinadi. Hayotning murakkab qatlamlarida odamzodning yashashga bo'lgan ishtiyoqining so'nishi, ertangi kuni qayerda buguniga ishonch susaygan odamlar doimo bexotirjam umr kechirishadi. Inson qadri hech narsaga arziyas bo'lib borayotgan global dunyoda – kuchlilar va ojizlar orasida kechayotgan mangu jangni yodimizga soladi. Mana shu murakkab vaziyatda inson o'laroq yashash muhimligi qalamga olinadi.

Ayniqsa, jamiyatning ichdan yemirilishi, soʻz va ruh ziddiyati, kechmishlarning gʻoyat boshqacha tusga oʻtishi, mehr-muhabbatning darz ketishi natijasida ruh ekologiyasi vujudga kelayotganiga katta ishora mavjud. Binobarin, adib ana shu koʻp qiyofali dunyoda yashashayotgan odamlar ruhiyatidagi fojeaviylik koʻplab kasalliklarni keltirib chiqarishga doyalik qilayotganini achchiq alam bilan idroklaydi.

“Inson, jismoniy jihatdan baquvvat boʻlsa-da, doimiy charchoq sezadi. Ongida parishonlik, chalkashlik kuchayadi; inson oʻzi yashayotgan joyda emas, boshqa bir joyda emas, boshqa bir joyda yashayotgandek his qiladi. Siqilishlar, ogʻriqlar koʻpayadi. Sababsiz ruhiy tushkunlikka tushishlar, muammolarga oʻralashib qolishlar paydo boʻladi. Ayollarning yigʻi-sigʻilari koʻpayadi va ular erta klimaxga uchraydilar. Bir narsani tushunib yetish kerak. Hozirgi kunda butun dunyoda insonlarning DNKlariga tahdid kuchayib borayotir. Kishi DNKsi alohida laboratoriyalarda oʻzgartiriladi deb sodda oʻylamaslik kerak. DNKni kundalik hayotimizda duch kelayotganimiz holatlar oʻzgartirib tashlyapti”.

Shuni alohida taʼkidlash oʻrinliki, bugungi dunyo xaritasida iqtisodiy va ijtimoiy yuksak davlatlarning maʼnaviy tanazzul yoqasiga kelib qolganligining shohidi boʻlib turibmiz. Mana shu nomutanosiblik Gʻarb va Yaqin sharq davlatlarida kuzatilayotir. Gʻarb davlatlarda XX asr boshlaridagi maʼnaviy tanazzulga qarshi immunitet hosil qilish programmasi qariyb yuz yildan buyon hali oʻz yechimini topmagan.

Ruhiy nosogʻlom muhitdan paydo boʻlayotgan robot bolalar bugun jahon iqtisodiyotini boshqaruvini qoʻlga kiritgan. Roman qahramoni janob Ximer ana shu toifaning haqqoniy timsolidir. Bu timsol hali koʻplab asarlarda turli xil shakllarda ishtirok etishi turgan gap. Yozuvchi ayni shu jarayonni saygʻoq misolida keng qamrovli sujet liniyalarida ochib bergani tahsinga sazovordir. Toʻgʻri, romanda oʻrinsiz takrorlar, maromiga yetmagan qahramon xarakterlari ham mavjud. Ular roman poetikasida qayta tahrir qilinishi lozim.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Эшонқулов Н. Мендан “мен”гача. –Т., Академнашр. 2015. –Б.349-350.
(Eshonqulov N. Mendan “men”gacha. -T., Akademnashr.2015. -B.349-350.)
2. Кўрсатилган адабиёт, -Б.197. (Ko‘rsatilgan adabiyot, -B.197.)
3. Умуров Х. Бадиий ижод асослари. –Т., Ўзбекистон. 2001. –Б. 80.(Umurov H. Badiiy ijod asoslari. -T., O‘zbekiston. 2001.-B.)
4. Кўрсатилган адабиёт, -Б.250.(Ko‘rsatilgan adabiyot, -B.250.)
5. Тўлибоев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадиий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези. Филоло.фан. фалсафа.док.дисс.яси. –ФарДУ. 2018. –Б. 79. (To‘liboyev X. Hozirgi o‘zbek romanchiligida badiiy uslub va janriy -kompozitsion yaxlitlik sintezi. Filol.fan.falasafa dok.diss. – FarDU. 2018. – B.79.)